

YOSHLARIMIZNI KORRUPSIYAGA QARSHI TOQATSIZLIKNI SHAKLLANTIRAMIZ

Umaraliyeva Dilxavas

Buxoro davlat universiteti

Tarix va yuridik fakulteti talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatimizni qoloqligiga sabab bo'layotgan, davlatimizni rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillardan biri korrupsiya va uning ayanchli oqibatlari haqida fikrlar aytib o'tilgan.

Аннотация. В данной статье одним из факторов, тормозящих развитие нашей страны, обуславливающих отсталость нашего общества, являются коррупция и её последствия.

Annotatation. In this article, one of the factors that causes the backwardness of our country, corruption and its sad consequences are mentioned.

Tayanch tushunchalar: davlat, korrupsiya, jamiyat, rivojlanish.

Основные понятия: государство, коррупция, общество, развитие.

Basic concepts: state, corruption, society, development.

*“Korrupsiya bilan biz qurmoqchi bo'lgan Yangi O'zbekiston
hech qachon oldiga qo'yilgan maqsadlariga erisha olmaydi
U bor ekan jamiyatimiz adolat, halollik, ma'sulyat, xalq
ehtiyojlarini qondirish, xalqqa xizmat qilish kabi
tushunchalardan yiroq bo'ladi.”
SHAVKAT MIRZIYOYEV*

Bu dunyoda o'z yurtini, kindik qoni to'kilgan ota makonini sevmaydigan, Vatandan uzoqlarga ketganida uni intiqib sog'inmaydigan inson bo'lmasa kerak. Inson qalbidagi sadoqat, fidoiylik tuyg'ulari ham o'z vataniga bo'lgan muhabbatdan paydo bo'ladi.

Dunyodagi eng go'zal bino va inshootlar ham na shunday Vatanga sadoqat va fidoiylik timsoli sifatida mangu qad rostlab turaveradi. Men bu borada ming yillarni emas ushbu ozod va obod hayotimizni hayotimizni ta'minlab bergan mustaqillik yillarini qalamga olmoqchiman.

Shoir Vatanga bol'gan tuyg'usini she'rlarida yonib kuylasa, quruvchi yerdan qad ko'tarib, har bir shahar va qishloqqa, ko'cha va xiyobonga, so'lim oromgohlarga ko'rk bo'lib turgan turli bino va inshootlarni yaratadi. Ustoz- muallimlar turli kasblarni egallab, shu yurtga sadoqat bilan xizmat qiluvchi o'g'il -qizlarni tarbiyalaydi, shifokor shunday insonlarni sog'ligini asraydi.

Goh shovqin -suronli ,gohida hayojonli o'tayotgan bugungi kunimizning qadri o'zgacha. Bugun O'zbekiston o'tish davrini boshdan kechirmoqda. O'zbekiston yangilanmoqda. O'tmishini qoramagan holda tom ma'noda yangi kelajagini yaratmoqda. Yurtimiz taraqqiyotning yuqori pog'onalariga ko'tarilayotgan bir paytda ayrim illatlar taraqqiyotning ildiziga bolta urmoqda.

Inson hayotda yashar ekan, yaxshi hayot kechirish uchun harakat qiladi. Kimdir bu yo'lda ezgulik, halollik amallarini tanlasa, yana kimdir qing'ir, nopok yo'llarga kirib, manzilga osonlik bilan borishni istaydi. Bilimi yo'q talaba pul berish orqali oliy o'quv yurtida mutaxassislik diplomini oladi pul orqali ishga kiradi, tanish -bilish orqali ishini bitiradi. Bularni sanayversak sanog'iga yetolmaymiz.

Tasavvur qiling :pul bilan o'qigan talaba o'qituvchi bo'ldi, u bir emas, minglab, millionlab o'quvchilarning qalbiga bilim urug'ini emas, savodsizlik urug'ini sepadi. U yillar o'tib o'z hosilini beradi. Jamiyatda bir emas, minglab hech narsani his qilmaydigan insonlar ko'payadi.

Shart-sharoit va imkoniyatlar qanchalik yaxshi bo'lsa, ayrim nafs botqog'iga botgan kimsalar o'z manfaat lari yo'lida har qanday yo'ldan qaytmayaptilar va jamiyat uchun xavf -xatar eshigini

ochmoqdalar. Isondagi nafs tuyg'usining amalda namoyon bo'uvchi turlaridan biri bu korrupsiyadir. Umr zavoli bo'lmish bu illatga qarshi yurtimizda ko'plab qonun va farmoyishlar ishlab chiqilgan. 2016- yil 24- noyabrda O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik Palatasi tomonidan „Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida“ gi qonun qabul qilinib ,u 13- dekabrda Oliy Majlis Senati tomonidan ma'qullangan. Ushbu qonun Respublikamizdagi korrupsiyaga qarshi kurash jarayonida dasturilamal vosita bo'lib ,uning 3-moddasida korrupsiyaga ta'rif beriladi: „Korrupsiya – shaxsning o'z mansab yoki mehnat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda taqdim etish “. Qonunning 4-moddasida esa korrupsiyaga qarshi kurash tamoyillari to'liq bayon etilgan . Xususan , unda fuqorolarning huquq va erkinlari haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Korrupsiya global yechimlarni talab qiladigan global muammodir. Davlatimizda esa bu muammoni yechish uchun qaratilgan yana bir qadam Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari bilan „ Korrupsiyaga qarshi kurashish“ agentligi tashkil etilishi bo'di ushbu agentlik davlat boshqaruvi organi sifatida faqatgina Prezidentga bo'sunadi va Oliy majlis oldida hisobot topshiradi . Hisobot deganda faqat faoliyati bo'yicha emas , umuman O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish holati bo'yicha hisobot beradi. Shu ma'noda olib qaraganda, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini mustaqil soha deb atay olamiz.

Bizning Buxoro davlat universitetimizda ham Buxoro davlat universiteti Korrupsiyaga qarshi kurashish „Komplaens nazorat “ tizimi mavjud bo'lib, hozirgi kunda a'lo baholarga harakat qilish natijasida o'qituvchilarga mulozamat ko'rsatish yoki talabalarga o'z manfaati doirasida kitoblarni qimmat baholarda sotmoqchi bo'lgan o'qituvchilarni va boshqa shunga o'xshash xatti -harakatlarni aniqlab bunday holatlarni oldi olinmoqda . Ko'pchikik korrupsiya deganda faqat pul vositasida ishni bitirish munosabatlarning moddiy manfaat asosida qurilganligini tushunadi. Bu albatta, noto'ri yondashuv emas. Lekin atrifimizda jamiyatimizda ko'z ilg'amas korrupsiya holatlari mavjud. Masalan, tanish- bilishchilik, mahalliychilik qilib o'z yaqinlarini ishga joylab qo'yish kabi hatti harakatlar ham korrupsiyadir.

Korrupsiya -- butun jamiyatimizni o'rgimchak to'ri singari qurshab olgan . Alloh insonlarni yaratdi, insonlar pulni yaratishdi, ammo, pul ayrim insonlarni aqldan ozdirdi. Ota – onalar farzandlari ulg'aygach , kasb – hunar kollejlari yoki oliy ta'lim sohasida o'qishi uchun oldindan pulni g'amlab , tanish – bilishlar topib qo'yishadi. Ularning fikrlaricha bu farzandlari qiynalmasligi uchun eng muqobil yo'l. Afsuski, bunday emas . Chunki bu ishlari orqali davlat korxonalari boshliqlarini nafsiga qul , unib o'sayotgan avlodni esa ma'nan manqurt qilib qo'yishadi.

Hatto, dunyo mamlakatlari ham bu illatga qarshi choralar izlamoqda „Financial Times “ gazetasi 1995-yil 31-dekabr sonida 1995-yilni „Korrupsiya yili“ deb e'lon qildi .Korrupsiya haqidagi bilimlarni targ'ib qilish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti 9-dekabrni „Xalqaro Korrupsiyaga qarshi kurashish kuni deb belgiladi.

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq korrupsiya illatiga kurashish masalasiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda . Poraxo'rlik hokimiyat va boshqaruv asoslarini yemiradigan, uning aholi oldidagi obro'siga putur yetkazadigan , fuqorolarning qonuniy huquq va manfaatlariga daxl qiladigan xavf jinoiy, hodisalardan biridir.

Korrupsiya --- har qanday davlat va jamiyatning siyosiy- iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazadi, davlatning konstitutsiyaviy asoslarini va qonun ustuvorligini zaiflashtiradi , inson huquq va erkinliklarini poymol bo'lishuga olib keladi.

Umuman olganda korrupsiya shunchaki jinoyat yoki huquqbuzarlik emas, balki, ma'naviy buzulish holatidir .Shunday ekan mazkur illatga qarshi kurashda nafaqat davlat organlari balki, jamiyat va umuman barcha fuqorolarimiz ma'suldirlar . Hozirgi kunda rivojlanib kelayotgan mustaqil O'zbekiston Respublikasidagi ayrim sohalarning taraqqiy etishiga to'sqinlik qilayotgan korrupsiya asta sekinlik bilan yo'qolib bormoqda desak mubolag'a bo'lmaydi . Lekin, bu zararli illatni nafaqat ta'lim tizimi, balki, jamiyatimizning barcha sohalaridan quvib chiqarishimiz uchun hamma birdek harakat qilmasa , korrupsiya holatlari yuzaga chiqishi bilan o'z vaqtida chora tadbir ko'rilmasa, Yurtboshimiz tomonlaridan hozirgi kunda respublikamizda „Korrupsiyaga qarshi

kurashish'' borasida ko'plab ishlar olib borilmoqda . Korrupsiya bo'lmasdan shaffoflik bo'lsa, barcha sohalarning darajasi o'zgaradi, ya'ni sifati oshadi.

Taklif o'rnida shuni aytib o'tmoqchimanki , davlatimizda ishsizlik sonini kamaytirish , butun aholi qatlamini ish bilan taminlash hamda, ularga yetarli darajada oylik ish haqi tayinlash , shunidek, korrupsiya bilan qo'lga tushgan shaxslarga tayinlangan jazolarni ommaviy axborot vositalari , ayniqsa, televideniylarda ko'roq ommaga havola etish, shu bilan bir qatorda chekka qishloqlarda ham korrupsiyani oldini olish bo'yicha davra suhbatlari o'tkazish kabi chora- tadbirlar korrupsiyani kamayishiga yordam beradi deb o'ylayman.

Hozirgi kunda oliy ta'lim dargohlari korrupsiyaning avj olgan nuqtasi ekanligi aytilmoqda .Bu borada, avvalo , talaba yoshlarning ma'naviy ongini rivojlantirish kerak, chunki , bu oliy ta'lim dargohidan bo'lajak rahbarlar , direktor, davlat xodimlari qanchadan-qancha jamiyatimizga kerakli shaxslar ta'lim-tarbiya olishmoqda.

Biz Buxoro Davlat Universiteti talabalari balki barcha yoshlar jamiyatimizdan korrupsiyani yo'qotishni chin yurakdan istaymiz va bu borada qo'limizdan kelgan barcha harakatlarni amalga oshirishga intilamiz.Shunday ekan, biz tan-u , bir jon bo'lib , korrupsiya deb atalmish jirkanch illatga qarshi kurashib , yurtimiz taraqqiyoti yo'lida barcha imkoniyatlarimizni ishga solishimiz darkor.

Biz – korrupsiyaga qarshimiz.Zero, bizdan ozod va obod Vatan qolsin!

Xulosa o'rnida shuni ayta olamanki, prizentimizning bizga bergan ishonchlarini oqlab , har bir qabul qilayotgan qonunlarga rioya qilishimiz kerak.Shundagina bu korrupsiya deb atalmish illatga qarshim kurashishda o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz.Barchamiz birlashib katta kuchga aylansak,har qanday illatga qarshi kurashib, uni ildizi bilan quritishga qodir bo'lamiz.Korrupsiya bizning kelajagimiz kushandasi bo'lishiga aslo yo'l qo'ymaymiz.

Korrupsiya illatini zanjir deb bilsak , bizning vazifamiz o'sha zanjirni nafaqat topish, balki, uni uzib tashlashdir . Bu foniyy dunyoda kimni ko'rdingizki, orttirgan boyligini o'zi bilan olib keta olgan ? Shunday ekan, o'zimizdan boylik , obro' emas, balki, yaxshi nom qoldirishga harakat qilaylik!

Kel, ey asrdoshim, ko'zlaringni och,
G'aflatdan , razolatdan tezlik bilan qoch .
Tikanlarga burkamaylik shunday bo'stonni ,
Korrupsiyasiz quraylik Yangi O'zbekistonni!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasining „Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida''gi Qonuni.